

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ**THE PROBLEM OF THE MEANING OF LIFE: HISTORY AND MODERNITY****ШИБЗУХОВ МУХАМЕД МУРАТОВИЧ,***Кабардино-Балкарский государственный университетим. Х.М. Бербекова.***SHIBZUKHOV MUKHAMED MURATOVICH,***Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov.*

В статье представлены результаты исследования понимания смысла жизни на каждом этапе жизни разных обществ от античности до наших дней. На эмпирическом материале с респондентским корпусом общим числом в 1401 человек, используя разные методы, в том числе и метод сравнения и группировки проведен анализ серии опросов, позволивший охарактеризовать эволюционирование понимания смысла жизни и в условиях современности. Сделан вывод о присутствии на каждом этапе развития любого общества стремления людей осознать смысл своего существования.

The article presents the results of a study of understanding the meaning of life at every stage of life in different societies from antiquity to the present day. Based on empirical material with a total of 1401 respondents, using various methods, including the method of comparison and grouping, an analysis of a series of surveys was carried out, which allowed us to characterize the evolution of understanding the meaning of life in modern conditions. The conclusion is made about the presence at every stage of the development of any society of people's desire to realize the meaning of their existence.

Ключевые слова: *смысл жизни, цель жизни, современность, современная Россия, философия.*

Key words: *the meaning of life, the purpose of life, modernity, modern Russia, philosophy.*

Вопрос о смысле жизни человека является одной из ключевых мировоззренческих проблем. От её понимания, а, соответственно, и решения зависит не только направленность всей жизни и социальной деятельности отдельного человека, но и проявление общенационального самосознания и как форма его рационализации национальная идея. И от того, как реализуются основные функции национальной идеи, включая осознание общенациональной идентификации, объяснение взаимосвязи национальной мировой истории в самосознании, конструирование национального идеала, связывающего воедино настоящее, прошлое и будущее нации, зависит направленность всей жизни нации, народа, этноса [6].

С целью определения понимания смысла жизни на различных этапах развития человека проанализированы взгляды мыслителей, философов от античности до современности, а также проведено конкретное эмпирическое исследование, направленное на выявление понимания смысла жизни среди различных возрастных групп в современных условиях российской действительности.

Философские системы античности, выступая, преимущественно, для обеспечения человеку счастливой жизни, показа смысла жизни человека способствовали его осуществлению. В рамках этих систем сформировались четыре основные жизненные установки, характеризующие отношение человека к миру и своей собственной жизнедеятельности:

1. Знаю и соответствующим образом поступаю (Демокрит, Сократ, Платон).
2. Знаю и уклоняюсь (эпикуреизм).
3. Знаю и подчиняюсь (стоицизм).
4. Не знаю, а потому живу, как живется: воздерживаюсь от суждений и, следуя обычаю или здравому смыслу, благоразумно или согласно жизненному опыту (скептицизм).

Для древнегреческой философии было характерно признание за человеком права на инициативу и, несмотря на известный скепсис, характерно доверие к разуму, человеку и его свободе, убеждение в том, что свободный человек в состоянии правильно сделать свой выбор. В древнегреческом мирозерцании, человек не дух и не бог, но и не скотина, или вещь – это телесно-духовное свободное существо. Можно сказать, что отправной точкой греческой цивилизации и философии был человек, с точки зрения Протагора, сводимый к: «Человек – есть мера всех вещей».

Вывод, который можно сделать, проанализировав высказанные античными философами мысли, суждения можно передать формулировкой Г. В. Плеханова: «В античном мире, не знавшем христианского индивидуализма, субъект имел объектом не самого себя, а то политическое целое, к которому он принадлежал: свою республику, свой город-государство, ... слава Рима заменяла римлянам бессмертие» [4].

Однако от культуры к культуре от одного общества к другому, требования, предъявляемые к жизни человека, имели свои нюансы, своеобразные оттенки. Так, весьма схожие требования Афин и Рима к ценности жизни человека, что наиболее ценной будет жизнь того человека, который посвятил ее полностью укреплению государственного целого, росту его могущества и славы. В Афинах, при этом, больше внимание уделялось развитию индивидуальности, так как здесь отмечается – доверие к свободе и разуму человека, к его выбору сферы приложения своих сил. В Риме же, для индивидуальности места не оставалось. Оценка давалась лишь функционально, прагматически, с точки зрения государственного целого, низводя жизнь человека до уровня средства, лишая его жизнь самостоятельной ценности. Римская социальность существовала безлично, формализовано.

Принципиально противоположное мироощущение, иная жизненная установка, формируется религиозным мировоззрением, получившим распространение в средние века, где все рассуждения о ценности и смысле жизни, не опирающиеся на веру в личное, индивидуальное бессмертие, не имеют смысла.

Антропоцентризм – воззрение, согласно которого человек есть центр вселенной и цель всех совершающихся в мире событий. Гуманизм – отражаемый антропоцентризм, который исходит из человеческого сознания и имеет своим объектом ценность человека. Презрение к земному естеству заменяется признанием творческих способностей человека, разума, стремлению к земному счастью.

В соответствии с особенностями социально-экономического, социально-культурного, социально-психологического характера средневековья и эпохи Возрождения, и смысл человеческой жизни сводится к постижению божественного, приближении к нему и, тем самым – в спасении себя. Человек не верит в себя, он верит в бога.

Сотворение смысла жизни стало первоочередной задачей человечества в новое время – в эпоху активного развития капиталистических отношений, связанного с утратой веры в Бога, приведшего к роковому вопросу «что делать?». Раз жизнь в стихийном ее варианте бессмысленна, то, что нужно сделать, как наладить ее, чтобы она стала осмысленной; каково, наконец, то единое, общее для всех людей дело, которым осмысливается жизнь?

Иначе говоря, если смысла нет, его надо создать. Но создать в глобальном, общечеловеческом масштабе, а то и в масштабе Вселенной. Сотворением такого рода смысла занимались: в земном общественном масштабе – Маркс, Энгельс, Ленин; в историческом масштабе – Ф. Федоров (идея реального воскрешения всех умерших), В. Соловьев (идея космического

братства), Н. Бердяев, Л. Толстой; в космическом – Гегель (идея мировой абсолютной идеи), Рерихи, Блаватская и т.д.

Л. Толстой, Ф. Достоевский, Н. Бердяев, В. Соловьев, В. Розанов провозгласили смыслом жизни необходимость оставить после себя следы памяти и материальных носителей личности (своего рода тотем) в сокровищнице мировой культуры (а, следовательно, в творчестве). В этом мыслился залог истинного бессмертия. Только в творчестве, возможно, обрести смысл бытия (или создать иллюзию смысла).

В новое время начался поворот к проблеме человека, смысла его жизни. Ведущее место начинает занимать антропология. Антропология в центр философской рефлексии поставила индивидуальность человека, индивидуальную судьбу, утверждая, тем самым, приоритет индивидуального характера (И. Кант, И. Фихте, Г. Гегель и др.).

Анализ литературы показывает, что в антропологии Нового времени:

– Совершился переход от цели «рода» – к индивидуальной цели жизни человека (Руссо, Кант, Фихте и др.). Г. Гегель и особенно И. Кант полагали, что жизненные цели и их осуществление есть область свободы, ставящего и реализующего свои цели человека. Чем полнее реализовывалась идея личности и ее свободы, тем большее значение приобретали смысл жизни, цели личности;

– Начался поиск единства смысла жизни индивида и смысла истории (Фихте, Гегель и др.);

– Завершился поиск единства природного и социального начал в человеке. В философии Нового времени (за исключением Л. Фейербаха, Ф. Шлегеля) человек перестал рассматриваться, как чисто природное существо, а стал пониматься как существо, обладающее социальностью;

– Индивидуальное начало в человеке стало рассматриваться через общее и в общем (И. Фихте, Гегель);

– Произошло отрицание познания и служения Высшему существу (Богу), как цели жизни человека, но признание Бога в себе (Кант, Фихте);

– Смысл жизни человека стал пониматься, как сознательный выбор человека, его самореализация;

– Наконец, напрямую был поставлен вопрос о смысле жизни человека, как ядре философской рефлексии Нового времени.

Анализ работ философов и психологов новейшего времени показывает о проявлении двух тенденций. Первая – это осмысление жизни человека преимущественно через его внутренний мир (Камю, Сартр и др.). Разработать адекватную типологию экзистенциально-смысловых ориентаций, не представляется возможным без глубокого исследовательского «погружения» во внутренний мир человека, как субъекта бытия и субъекта смысла. Отсюда интерес к психологическим аспектам смысла жизни (Н.Л. Карпова и др.). Вторая тенденция связана с осмыслением человеческого существования в контексте постижения целостной картины общественно-исторического процесса (К. Ясперс, А. Дж. Тойнби, Ф. Бродель и др.).

Философское осмысление жизни пронизывает «красной нитью» всю историю мировой художественной литературы. Это вполне подтверждается историческим опытом развития искусства слова. Как отмечал С.Л. Рубинштейн, смысловой анализ человеческого поведения, является содержанием всей художественной литературы [5]. Здесь, к сказанному С.Л. Рубинштейном, остается добавить, что подобный анализ осмысления характеризует содержание художественной литературы всех времен и всех культур.

Современная научная философия, системный, научный, комплексный подход оперирует разнообразными научными знаниями о человеке. Но синтез научных знаний, не дает образ цельного человека, понимания его живой субстанции. Человек – не только материально-

социальная система, которую можно изучить и измерить, но и духовная вселенная, уникальный мир, управляемый ценностями и смыслами, что не удастся обнаружить всемогущей науке.

«Смысл жизни» как философская категория отражает «долговременную, устойчивую, ставшую внутренним убеждением личности, имеющую общественную и личную ценность – задачу, реализующуюся в ее социальной деятельности» [1, с. 78]. В.Э. Чудновским дано определение смысла жизни как идеи, содержащей в себе цель жизни человека, «присвоенная» им и ставшая для него ценностью чрезвычайно высокого порядка [7]. Мы же считаем необходимым продолжить это определение следующими словами: «Реализация которой представляется жесткой жизненной установкой», что, на наш взгляд, усиливает значимость его не только в плане «освоения», «присвоения», но и реализации, одновременно указывая на динамичность этого понятия.

Исследование вопросов понимания смысла жизни россиянами на современном этапе проводилось среди жителей Кабардино-Балкарской республики, где на небольшой территории компактно проживают представители более 100 этносов и этнических групп (русские, кабардинцы, балкарцы, осетины, ингуши и др.) и общая социально-экономическая, конфессиональная картина России отражена в полной мере.

При разработке инструментария использовались: тест смысло-жизненных ориентаций Д.А. Леонтьева [2], опросник «О смысле жизни» В.Э. Чудновского и др. [7]. В исследовании участвовало всего 1401 (подростки, молодежь и другие возрастные группы, осмысляющие смысл жизни) человек. В выборочную совокупность вошли респонденты: подростки (309 чел.), молодежь 18-25 лет (717 чел.), мужчины и женщины возрастного диапазона 26-40 лет (134 чел.), представители возрастного интервала от 40 до 55 лет (154 чел.) и респонденты от 56 лет и старше (87 чел.) [3].

Анализ данных, полученных в работе с каждой возрастной группой, позволяет обобщить их следующим образом:

В своих размышлениях о смысле жизни подростковая группа эволюционирует от понимания смысла жизни, как «хорошо учиться, поступить в вуз» до «делать будущее планеты, оставить след на Земле, бороться за экологию, сохранить мир на Земле, творить историю для будущего человечества». Реализация своей созидательной функции, по их мнению, невозможна без познавательной деятельности.

У подростков уже намечается иерархия смыслов. По частотности раскрытия содержания понятия «смысл жизни» и «смысл своей жизни» наиболее значимыми для них оказались широкие социальные смыслы (на первом месте), наименее значимыми (на последнем месте) – смыслы индивидуальные.

У сегодняшних молодых людей (18-25 лет) отмечается большое разнообразие мнений, подходов, содержательной наполненности понимания смысла жизни, при этом имеются молодые люди (правда, в единичных случаях - 17 человек – 2.4%), которые не совсем четко осознают его и не видят особого смысла в жизни.

Возрастная группа от 26 до 40 лет хочет быть физически и духовно красивыми, находится в гармонии со своими данными природного и духовного характера. У них выраженное стремление к познанию истины; служению религии и др., но среди них есть 4,5% респондентов, которые считают, что смысла в жизни не существует.

Проявленная специфика возрастной группой от 41 до 55 заключается в наивысшем их желании карьерного и личностного роста для своих собственных детей и др. Однако, среди них у 19 (12,3%) человек нет позитивного понимания смысла своей жизни.

Старшая возрастная группа (от 56 и старше) характеризуется потерей, угасанием смысла жизни для значительного большинства 52 чел. (59,7%), хотя для 35 респондентов откры-

ваются новые смыслы жизни, они считают, что расширение, углубление высоких жизненных смыслов помогает преодолеть старость, нездоровье, недуги, продлевает жизнь.

Таким образом, на каждом этапе развития любого общества присутствует стремление людей осознать смысл своего существования. Специфика психологических, социально-экономических, исторических и ряд других условий, обуславливают понимание смысла жизни на конкретном временном и пространственном промежутке жизни отдельной личности и человеческих сообществ, тем самым влияя на эволюцию понимания ими смысла жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коган Л.Н. Цель и смысл жизни человека. М.: Мысль, 1984. 252 с.
2. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций. М.: Смысл, 1992. 32 с.
3. Мокаева М.А. Этнопсихология: личность. Нальчик: КБГУ, 2000. 158 с.
4. Плеханов Г.В. О религии и церкви. М.: АН СССР, 1957. 633 с.
5. Рубинштейн С. Л. Человек и мир. М.: Наука, 1997. 191 с.
6. Франк С.Л. Смысл жизни / С.Л.Франк. М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. С. 4-5.
7. Чудновский В.Э. К проблеме адекватности смысла жизни // Мир психологии, 1999. №2 (18). С. 74-80.

© Шибзухов М.М., 2024.